

Egészséges Partnerségek

Verzió 1.0

Útmutató

AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KÖZÖS MUNKA

Ez az Útmutató a LIAISON legfontosabb tanulságait tartalmazza, amelyek segíthetnek javítani az együttműködés, a kommunikáció és a koordináció minőségét a többszereplős partnerségekben.

A többszereplős **LIAISON** projekt (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) azt tanulmányozta, hogyan lehet felgyorsítani az innovációt a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó ágazatokban egy partnerségi együttműködésen keresztül.

A dinamikus és aktív partnerségek tartalmas és proaktív cseréket ösztönöznek. Az ilyen partnerségek közös sikertényezője a résztvevők által tapasztalt valódi elkötelezettség és bátorítás. A sikeres partnerségeknek ezért jól kell ismerniük a **részvételi módszereket** az emberek közötti eszmecsere elősegítésére. Valamint el kell ismerniük és értékelniük kell a **konzorciumi tagok különbözőségét és sokszínűségét**. Ez az Útmutató a **hatékony koordináció** hoz szükséges **készségeket** és szempontokat tárja fel a **bizalom kiépítése** és a sikeres interaktív innovációs projektek megvalósítása érdekében.

HATÉKONY KOORDINÁCIÓ

Mi kell egy jó vezetőnek az interaktív innovációs projektekhez?

A hatékony vezető a többszereplős partnerség koordinálásának kritikus hajtóereje. A LIAISON **CSOPORT MEGALAKULÁSA** című **Útmutatója** meghatározta azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyekre a többszereplős projektet vezető személyeknek szükségük van. Ezek között szerepeltek mind a "hard" technikai, mind a „soft“ (hatékony partnerségi munkához szükséges) funkcionális készségek, valamint a partnerek vezetésének és irányításának képessége. Továbbá a különböző célcsoportokkal való kapcsolattartás és kommunikáció képessége.

E készségek mellett az is fontos, hogy a vezető - akár egyénileg, akár a koordináló csapat - megtestesítse azt a munkamódszert, amelyet a partnerség támogatni kíván. Ezek a tulajdonságok a következők:

- lelkesedés és bizalom az interaktív innovációs folyamat iránt,
- nyitottság és az eltérő álláspontok befogadása,

- érdeklődés és jó humorérzék,
- motiváció és képesség, hogy jól érezze magát a sokféle munkakörnyezetben
- átlátható és inkluzív kommunikáció és együttműködés ösztönzése,
- a felmerülő nézeteltérések hatékony és pozitív kezelése, megoldásorientált hozzáállással,
- a konzorcium tagjaival való találkozás és a velük való időtöltés öröme,
- az irányítás és a vezetés delegálása és megosztása, a feladatok megosztása és koordinálása.

Hogyan kerülhetjük el, hogy beleragadjunk a mindennapos projektmenedzsmentbe?

A koordinátor felelőssége a partnerség nyomon követése és a monitoring. A csoport tevékenységeinek hatékony irányításával a koordinátor biztosítja a projekt célkitűzések elérését.

A projektmenedzsment összetett folyamatokat foglal magába a tervezéstől, szervezéstől, irányítástól és ellenőrzéstől kezdve a költségvetés összeállításáig, a nyomon követésig, a tesztelésig és a megvalósításig. A teljes folyamat felügyeletének fenntartása elengedhetetlen és meg kell győződnie arról, hogy minden partner tisztában van a saját szerepével és felelősségével, valamint azzal, hogy ki miért felelős.

A közös jövőkép kialakításával kapcsolatos további információkért lásd a **JÓ TERVEZÉS** c. **Útmutatót**.

Mennyiben köszönhető a hatékony koordináció a szakértői támogatásnak?

Az interaktív innovációs projektek vezetőit(vezetést) és hatékony facilitációt igényelnek ahhoz, hogy mindenki a lehető legtöbbet hozza ki magából. Ez egy csapatmunka. A facilitálás segíthet az elkötelezettség, a konzultáció és a bátorítás biztosításában, hogy mindenki aktívan részt vegyen és teljes mértékben hozzájáruljon a csoport interaktív innovációs tevékenységéhez. A facilitáció nagyon általánosan úgy definiálható, mint «az a tevékenység, amely segít

másoknak egy folyamat megvalósításában anélkül, hogy maga is részt venne a folyamatban». A LIAISON azonban megállapította, hogy a facilitációs feladatok és készségek csoportonként nagyon eltérőek. Egy rövid távú, a gazdálkodók által vezetett kezdeményezéshez szükséges facilitációs készségek eltérnek azoktól, amelyek egy nemzetközi partnerekkel együtt, több érdekelt fél részvételével zajló hosszú távú projekt koordinálásához szükségesek.

Az interaktív innovációs projektek hatékony támogatására vonatkozó további útmutatásért lásd a **LIAISON KÉZIKÖNYVET AZ INTERTAKTÍV INNOVÁCIÓS KEZDEMÉNYEZÉSEK RÉSZVÉTELI MÓDSZEREIRŐL.**

HOGYAN DOLGOZZUNK EGYÜTT

Milyen tényezők segítik az interaktív innovációs partnerségek sikerének növelését?

Az elemzés során a LIAISON projekt számos olyan sikertényezőt azonosított, amelyek segítik a hatékony együttműködést és a jól működő, többszereplős partnerségeket:

1. ábra: LIAISON sikertényezői a hatékony együttműködéshez

A többszereplős, jól együttműködő partnerség kialakításához a koordinátornak, (valamint az érintett feladatvezetőknek) elő kell mozdítania a partnerségen belüli bizalmat és mindenkit a csoport sikerének kulcsszereplőjeként kell értékelnie. Olyan partnereket kell toborozniuk és bevonniuk, akik rendelkeznek a csoport számára szükséges készségekkel, magatartásformákkal és magas szintű érzelmi intelligenciával.

Ezen kívül az együttműködési szellemet és a jó csapat-szellemet kell kialakítaniuk.

A projektkoordinátornak és a csoportvezetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy nem tudnak mindent maguk elvégezni, és késznek kell lenniük arra, hogy bizonyos tevékenységeket más partnerekre bíz-
zanak. A konstruktív delegálás előnye, hogy hatékony módot biztosít a partnerség minden egyes tagjának megismerésére, erősségeik megbecsülésére és elismerésére, a tudás megosztására és mások fejlődésének segítésére.

Hogyan érhető el ténylegesen a bizalom egy partnerségen belül?

A következő intézkedések a bizalom erősítésére és a hatékony partnerségi együttműködés megalapozására irányuló stratégia részeként alkalmazhatók:

- Alakítson ki nyitott, barátságos légkört.
- Vonja be az innovatív megoldás jövőbeli felhasználóit a fejlesztés teljes folyamatába.
- Figyelje meg és gyűjtse össze az adatokat és észrevételeket az innovációs projekt teljes időtartama alatt.
- Hozzon létre egy nyitott teret a párbeszédhez, ahol mindenki szorongás nélkül kifejezheti az igényeit.
- Ösztönözze a résztvevőket arra, hogy egymást inkább kollégáknak, mint versenytársaknak tekintsék.
- Szervezze meg a társadalmi és térbeli közelséget, hogy elősegítse a résztvevők közötti ismeretséget.
- Szervezzen egymást követő workshopokat és helyszíni látogatásokat, ahol mindenki tapasztalatot cserélhet.

Mindezen tényezők megléte esetén erős és hatékony partnerség jöhet létre.

LIAISON ESZKÖZÖK

Snowball method - segíti a csoportokat a tudás és a megállapodások fokozatos kiépítésében, kezdve a kiscsoportos elkötelezettséggel, amely a folyamat végén az egész csapatra kiterjedő megállapodásokat eredményez.

Vannak olyan sajátos tényezők, amelyek elősegítik az interaktív innovációs partnerségeket?

A partnerségi együttműködés módja és a résztvevők személyes tulajdonságai jelentős hatással lehetnek

arra, hogy a csoport mit ér el. A LIAISON megállapította, hogy a következő jellemzők és munkamódszerek hozzájárulhatnak a sikeres együttműködéshez az innovációs folyamatokban:

- A közös alkotói folyamatot vezető egyén vagy csapat **személyes tulajdonságai és képességei**: ez nagyban befolyásolja pozitív és negatív értelemben egyaránt az innovációs folyamat minőségét és eredményeit.
- Az interaktív innováció jobb/gyorsabb, ha az együttműködést **azok kezdeményezik, akik az innováció felhasználói lesznek**, mert:
 - a) az interaktív innováció általában a közös munka egyértelmű igényének/motivációjának eredménye;
 - b) ha a **motiváció** nem kizárólag a szükséglethez kapcsolódik - a „**siker iránti szándék**” szintén fontos tényező az egészséges és kreatív partnerség biztosításához; és
 - c) az innovációs partnerségek egyes tagjai **eredmény-orientáltabbak**, mint mások, és hajlamosabbak a folyamatot gyorsabban tolni/húzni.
- **A partnerek között már a projekt előtt létező kapcsolatok**. Minél jobban ismerik egymást a résztvevők – és különösen, ha már korábban is jó munkakapcsolatokkal rendelkeztek – annál nagyobb lesz a bizalom a csoporton belül, és annál inkább hajlandóak lesznek a tagok együtt kockázatot vállalni.
- A hatékony interaktív innovációhoz elengedhetetlen az együtt **dolgozó emberek közötti kommunikáció tisztasága**, különösen, ha arról van szó, hogy hogyan szervezik meg a munkát. Nagyon hasznos:
 - a) megállapodni az “egyértelmű kötelezettségvállalási szabályokról” még az indulás előtt,
 - b) biztosítani, hogy ezeket a szabályokat következetesen és átláthatóan kövessék,
 - c) a projekt kezdetétől fogva világos protokollt kell meghatározni a szabályok betartására vonatkozóan.

A gyakori (személyes vagy online) találkozók segítenek fenntartani a csoport lendületét, csakúgy, mint a helyszíni látogatások, amelyek hasznosak lehetnek a részvétel motiválására és ösztönzésére. A csoporton kívülről érkező, az interaktív innovációs folyamatot „termékenyítő” vagy „serkentő” ötletek felkutatása, például a projektek vagy országok közötti csereutazások révén hatékonyak lehetnek a szakértői cserék megvalósításában és nagyon hasznosak lehetnek a kreativitás előmozdítása szempontjából.

A Covid-19 közegészségügyi válság jelentősen befolyásolta a partnerségek azon képességét, hogy a megszokott, bevált és kipróbált módokon jöjjenek össze.

Az utazásra és a nyilvános/magánjellegű összejövetelekre vonatkozó korlátozások jelentős változásokat eredményeztek a csoportok együttműködésének módjában. Míg néhány szabadtéri tevékenység, például a gazdaságban végzett kísérletek még mindig megvalósíthatóak voltak, a legtöbb többszereplős partnerségnek szinte teljes egészében virtuálisan kellett együttműködnie. A munka e megváltozott módjának teljes hatását még nem sikerült teljes mértékben felmérni. Valószínű, hogy a csoporttagok és a külső érdekelt felek hatékonysága és elkötelezettsége tekintetében előnyökkel, de számos hátránnyal is járt.

Hogyan lehet megteremteni a megosztás és az együttműködés kultúráját?

Az egymás közötti megosztás és az együttműködés kultúrájának megteremtése bizonyítottan számos előnnyel jár a többszereplős partnerségek számára. Ezt a következőkkel lehet elérni:

- **Teret biztosítani a tapasztalatcseréhez** – lehetőséget és külön időpontokat biztosítani a különböző szinteken történő megosztásra és közös munkára. Minél sokszínűbb a csoportban résztvevők köre, annál fontosabbak ezek az alkalmak az együttműködés elősegítése és a csoportkohézió kialakítása szempontjából. Ehhez azonban jó facilitációra van szükség ahhoz, hogy hatékony legyen.
- A **közvetlen információcsere** ösztönzése, amennyire csak lehetséges, mivel ez segít lebontani a korlátokat és felgyorsítani a partnerségen belüli tevékenységet.
- **Együttműködve** állapotodnak meg a döntéshozatal módjáról és a megállapodásokat folyamatosan vizsgálják, értékelik, hogy azok megfelelőek-e.
- Világosan meg kell határozni, hogy mikor van szükség **delegálásra**, ha a dolgok nem a csoport tervei szerint haladnak; és egyértelműen meg kell határozni a felelőségek elosztását.

Az innovációs partnerségben mindenki értékes dolgot tud a projektbe bevinni és fontos, hogy minden tag tisztában legyen azzal, hogy az egyes személyek milyen egyedi hozzájárulást nyújtanak. Még ha ez az információ egyértelmű is, akkor is különös figyelmet kell fordítani az egyes tagok munkamódszerében mutatkozó különbségek kezelésére. Ha a szakmai területek eltérnek egymástól, például a kutatók és a gazdálkodók között, már a kezdetektől fogva szánjon időt arra, hogy átgondolja, melyek a közös munka legmegfelelőbb módjai. Például a gazdálkodók számára kényelmesebb lehet a gazdaságban maradni, de a kutatók idegenkedhetnek egy mezőgazdasági üzem működésének fennakadásaitól és ez mind megzavarhatja a

hatékony munkavégzés képességét. A több országot érintő projektek esetében a virtuális találkozók során figyelembe kell venni az eltérő időzónákat is.

Mi akadályozhatja az interaktív innovációs folyamatot?

Bármennyire is törekszik egy partnerség a lehető leghatékonyabb együttműködésre, mégis kemény munkára, elszántságra és nyitottságra van szükség a felmerülő problémák kezeléséhez. A többszereplős partnerségek számos kihívással szembesülnek az út során, de különösen a stresszes időszakokban, amikor a határidők közelednek, vagy a projekt nehézségeibe ütköznek. Az ilyenkor előforduló viselkedésformák a következők lehetnek:

- **hatalmi játszma** - hatalommal való visszaélés, hatalomátvétel vagy klikkek kialakítása,
- **negatív hozzáállás** - a fejlődés akadályozása,
- **elismerés hiánya** - mások figyelmen kívül hagyása, a csoport bizonyos tagjainak kizárása,
- **szóbeli sértések**,
- **kizárólagos kommunikáció** - konfliktusokhoz vezet, vagy a megbeszélésekből kimaradnak emberek.

Az ilyen problémák megoldásának legjobb módja, ha proaktívan kezeljük őket, amikor felmerülnek:

- **A tudatosság növelése** - tisztázza minden partnerrel, hogy hogyan és kinél lehet aggályokat vagy panaszokat felvetni
- Használja ki a **csoporton belüli készségeket és tapasztalatokat**, hogy mindenkit emlékeztessen a nyitottság és a felmerülő problémák megosztásának értékére.
- Hozzon létre **egy semleges vagy biztonságos teret**, ahol egyértelmű folyamatot biztosítanak az aggályok felvetésére
- A csoport tagjainak **szerepeket kell kijelölni**, hogy a nemek közötti egyenlőséggel és általában az egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekben vezető szerepet töltsenek be, hogy támogatást és útmutatást nyújtsanak minden érintettnek.

A konfliktusok gyors és hatékony megoldását segítheti, ha külső segítséget vesz igénybe a közvetítéshez és a problémák megoldásához. A közös munkát tervező csoportoknak nyitottnak kell lenniük a bármikor felmerülő konfliktusok lehetőségére. Már az elején meg kell beszélniük, hogyan fogják ezeket kezelni, mivel ezek jelentős kockázatot jelentenek. A közös munka módjairól szóló hivatalos vagy írásos megállapodás részeként a követendő problémamegoldási folyamatok tisztázása segíthet.

Minden partnerségnek rendelkeznie kell hivatalos irányítási struktúrával?

A többszereplős projektek esetében a nagyon formalizált irányítási struktúrák elfogadásának vannak előnyei és hátrányai. Végül soron az, hogy egy partnerségnek szüksége van-e hivatalos irányítási struktúrára, attól függ, hogy a projektfinanszírozó milyen szintű elvárásokat állít. Nem szabad azt feltételezni, hogy minél nagyobb a projekt, annál formálisabbnak kell lennie az irányítási struktúrának. Bármilyen méretű interaktív innovációs projektekben, ahol minden tagot egy irányba és egy időben kell mozgatni, a formalizálás különböző fokozatait lehet alkalmazni. Ezt az igényt kommunikálni kell és meg kell érteni ugyanakkor a csoport minden tagjának jól kell éreznie magát, félelmek nélkül.

A többszereplős partnerségek létrehozásakor fontos, hogy tisztán lássuk hogyan dolgozunk együtt a többiekkel és ennek érdekében elegendő időt szánunk arra, hogy felmérjük az összes lehetőséget. A csoport aktív együttműködésre való képessége attól függ majd, hogy kezdettől fogva tud-e nyitott és reális lenni a szükségletek felmérésében; ez bizalmat eredményez és kialakítja a rendszeres értékelés kereteit, felülvizsgálja, beazonosítja mindazt, amit változtatni kell és közösen állapotodnak meg a módosításokról.

A tervezési szakaszok kezeléséről bővebben a **JÓ TERVEZÉS Útmutatóban** olvashat.

Szükség van-e cselekvési tervre az interaktív innovációs projektekhez?

A partnerségeknek ajánlott egy világos cselekvési tervet kidolgozniuk, amelyben minden projektfeladatot a csoport megfelelő tagjainak osztanak ki. Ez segít abban, hogy mindenki nyomon kövesse a tervet, és egyértelművé teszi, hogy ki mit és mikor csinál. Így a koordinátor szerepe egyszerűbbé és hatékonyabbá válik. Nehézségek merülhetnek fel, ha a dolgok nem a terv szerint alakulnak, és mindig kell némi rugalmasságot biztosítani az interaktív innovációs folyamatok módosítására és kiigazítására a változó igények és a változó kontextus függvényében.

Az interaktív innovációban együttműködőknek mindig fel kell készülniük a csoporton belüli, a finanszírozókkal vagy akár az innovációs projektben érdekelt személyek szélesebb csoportjával kialakult szerencsétlen helyzetek kezelésére. A trükk az, hogy ne pazaroljunk értékes időt, hanem inkább foglalkozunk a problémával, és tegyük meg a szükséges változtatásokat. Ezeket az új feladatokat bízunk a csoport azon tagjaira, akik rendelkeznek a tevékenység

elvégzéséhez szükséges tulajdonságokkal. Az alapos kockázatkezelési terv szintén hasznos eszköz lehet az interaktív innovációs partnerségek számára.

A teljes partnerséget be lehet-e vonni a döntéshozatalba?

Számos részvételi módszer alkalmazható annak érdekében, hogy mindenki aktívan részt vegyen az interaktív innovációs projektben. Az ilyen módszerekkel való munka azt is segítheti, hogy a partnerség által hozott döntések teljes mértékben tükrözzék a tagok különböző véleményeit. A koordinátor továbbra is átveheti a vezetést, ha döntést kell hozni, de ez a csoport többi tagjával konzultálva történhet világos és átlátható módon, ami mindenki számára hatékony kommunikációt biztosít.

Gondoskodni kell a partnerségen belüli döntéshozatali folyamat teljes körű tisztázásáról, különösen azon tagok számára, akiknek új a részvételen alapuló megközelítés a közös munkában. Az új körülményekhez való alkalmazkodás türelmet és kitartást igényel minden érintettől.

Lásd a **LIAISON kézikönyvet az interaktív innovációs kezdeményezések részvételi módszereiről.**

Mi történik, ha a projekt elárasztja a szakzsargon?

Számos LIAISON esettanulmány rávilágított arra, hogy milyen kihívást jelenthet a szaknyelv megfelelő és hatékony használata. Egy többszereplős partnerség természeténél fogva nagyon különböző háttérű és tudományágakból származó személyekkel fog együttműködni. Még ha el is kötelezték magukat ugyanazon cél elérése mellett, a szakzsargon megnehezítheti a közös munkát.

Ajánlatos már a kezdetektől felhívni a figyelmet erre a lehetséges problémára a partnerségen belül. Minden partnernek fel kell ismernie és meg kell

értenie, hogy nem mindenki ismeri a megvitatott és használt szakkifejezéseket vagy gyakorlatokat. Ezért a résztvevőknek törekedniük kell a kommunikáció egyszerűsítésére, és mindenkinek bátran kérdeznie kell, ha pontosításra van szüksége. A gazdálkodók például nagyon szakszerűek tudnak lenni a gyakorlatokkal kapcsolatban, a kutatók gyakran nem tudják a tudományos eredményeket a szélesebb közönség számára is érthetővé tenni. Az értéklánc szereplői pedig saját üzleti gyakorlatukra vagy a vásárlók igényeire összpontosíthatnak, amit a többi partner nem mindig ért meg.

HATÉKONY KÖZÖS ALKOTÁS

Mi a legjobb módja az érdekelt felek közötti nézeteltérések kezelésének?

A többszereplős partnerségekben a résztvevők számos módon különbözhetnek egymástól, akár személyes vagy szakmai tapasztalataik, akár a projekt eredményei iránti érdeklődésük miatt. Az innovatív megoldások közös kidolgozása érdekében történő hatékony együttműködés első lépése e különbségek felismerése és kezelése.

A gazdálkodókkal együttműködő többszereplős, projektek esetében például számos gyakorlati sajátosságot kell figyelembe venni. Ezek akkor merülhetnek fel, ha a kutatási tevékenységeket a gazdaságban végzik, vagy ha a közös cél egy új üzleti lehetőség megteremtése.

Egy másik terület, ahol a kutatók és a gazdálkodók álláspontja eltérhet egymástól, az a feladatok időtartama. A kutatók gyakran többéves projekteken dolgoznak hosszú távú célokkal, míg a gazdálkodók a tenyésztési időszak vagy az állat életének sajátosságaihoz kötődnek. Ezek a különbségek hatással lehetnek a projekt ütemezésére és a közös munka módjaira.

„Néha nehéz összeegyeztetni két nagyon különböző ‘világot’ vagy a kutatói és a vállalkozói szervezetet: eltérő nyelvezet, eltérő üzleti modellek, eltérő nézetek a szellemi tulajdonról... A sikeres közös alkotás érdekében ezt a két világot össze kell hangolni és nyitottságot kell teremteni.” Idézet egy LIAISON-résztvevőtől.

A többszereplős partnerségekben a kulturális különbségek számos módon jelentkezhetnek. A gazdálkodók egy csoportján belül kulturális különbségek lehetnek a gazdálkodási típusok, az ellátási láncba való közvetlenebb bekapcsolódás iránti érdeklődésük, valamint a hagyományosabb és az úttörő gazdálkodók közötti eltérések tekintetében. A gazdálkodókkal való

kapcsolattartás sikere összefügghet azzal, hogy mennyire jól kapcsolódtak a helyi területen kívüli hálózatokhoz és mennyire vonták be őket azokba. Ha időt szánunk arra, hogy megértsük, mennyi korábbi tapasztalatuk van a másokkal való együttműködésben, valamint hogy mennyire hajlandóak és mennyire akarnak új munkamódszerekben részt venni, az segítheti az együttműködés legjobb módjainak meghatározását.

LIAISON ESZKÖZÖK

Empowerment Appraisal – önértékelés során használható, annak megállapítására hogy egy szereplő mennyire van felelősséggel felhatalmazva az interaktív innovációs folyamatban, és hogy intézkedéseket tegyenek a felelős részvétel javítása érdekében.

Gender Appraisal- segít az előítéletek jelenlétének értékelésében és a felhatalmazott, sokszínű részvétel támogatásában.

Satisfaction Survey (internal)hasznos a kezdeményezésben részt vevő szereplők elégedettségi szintjének meghatározásához.

Appraisal of Group Dynamics- a bizalom, az információmegosztási hajlandóság és az általános szociális jólét értékelése csoportkörnyezetben.

Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-Based Cooperation - azonosítja a különböző szereplők által vallott normákat, és segít a csoport együttműködését segítő alapszabályok kialakításában.

A LIAISON megállapította, hogy a többszereplős partnerségek alkalmassága és hajlandósága akár regionálisan is eltérő lehet az interaktív innováció megvalósítására. A mediterrán régió gyakorlati szakembereivel folytatott megbeszéléseken például a következő tényezők korlátozzák az interaktív innovációt és a tudásátadást:

- korlátozott vállalkozói kultúra,
- kihívások a szereplők mozgósításában, akik rendelkeznek a hatékony partnerségi munkához szükséges „puha” készségekkel,
- minimális támogatási struktúra a gazdálkodók összefogására,
- a vidéki területeken a tudáscsere lehetőségeinek széttagoltsága.

Az északnyugat-európai szakemberek számára, ahol a gazdálkodók és erdészek együttműködésének már komoly hagyománya van, és ahol a helyi közösségek magabiztosak az identitásukban és kultúrájukban, a LIAISON megállapította, hogy ott kevésbé nagy kihívás egy közös elképzelés és cél köre tömörülni.

A támogató és hatékonyságot erősítő környezet hiánya komoly kihívást jelenthet az interaktív innovációs projektek elindítása és sikere szempontjából. Ez a különbség tovább erősödik, ha többnemzetiségű csoportok között folyik a munka.

MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

Mi a legjobb módja a változások kezelésének és az azokhoz való alkalmazkodásnak?

A kiegyensúlyozott nyomon követés fontos megközelítés az interaktív innovációs projekteknél.

A sokoldalúság és az alkalmazkodás lehetővé teszi a partnerségek számára, hogy a felmerülő problémákat a felmerülésükkor oldják meg, és lehetővé teszi a partnerek számára, hogy kiigazítsák az általuk elfogadott interaktív innovációs módszertant.

A csoportoknak fel kell készülniük a változó körülményekhez való alkalmazkodásra, úgymint kihívások, mint a pénzügyi források, az időbeli korlátok, a rendelkezésre álló segítség, készségek és kompetenciák stb.. Ennek ellenére az állandó önfigyelés fenntartása nem mindig lehetséges. Ezért fontos, hogy figyelemmel kísérjük a megállapított határidőket, a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-k) és az eredmények felé történő előrehaladást.

Vannak-e olyan eszközök, amelyek segíthetnek mérni és nyomon követni, hogy a partnerség mennyire hatékonyan működik együtt?

A LIAISON kifejlesztett egy interaktív Tool Box-ot, mely számos olyan eszközt és módszert tartalmaz, amelyeket a csoportok használhatnak teljesítményük nyomon követésére és értékelésére. Ezeket a kulcsfontosságú mérőkövetkeknél lehet alkalmazni, és ajánlott a tevékenység teljes időtartamára vagy egy tevékenység megkezdésére.

RÖVIDEN A LIAISON ÚTMUTATÓKRÓL

A **LIAISON** projekt keretében öt útmutató kidolgozására került sor. Ezek a gyakorlati útmutatók támogatják azokat a gyakorlati szakembereket, akik részt vesznek egy interaktív innovációs kezdeményezésben. Gyakorlati segítséget nyújtanak azoknak a szakembereknek, akik részt kívánnak venni vagy a partnereknek kívánnak támogatást nyújtani az interaktív innovációs kezdeményezésekben, projektekben, amelyek az innovációt a részvétel folyamatban hozzák létre.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) egy többszereplős projekt, amelyet EIP Agri kezdeményezés keretéből finanszíroztak, melyet az Európai Bizottság 2012-ben indított azzal a céllal, hogy előmozdítsa a versenyképes és fenntartható mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást, amely "kevesebből többet és jobbat tud elérni".

Az útmutatók átfogó képet adnak az interaktív innovációs megközelítés értelmezéséről, amikor közösségi és egyéb innovációs szereplők - azaz gazdálkodók, tanácsadók, kutatók, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek stb. – egymás kiegészítő ismereteit és tapasztalatait felhasználva felméri, összegyűjtik, közösen létrehozzák és terjesztik a gazdálkodók és erdészek valós szükségleteire választ adó gyakorlati megoldásokat. Az interaktív megközelítés alapján született innovációk olyan megoldásokkal szolgálnak,

LIAISON összeállított egy kézikönyvet a részvételi módszerekről az interaktív innovációs kezdeményezésekhez. Ezen kívül egy Eszköztárat 'Tool Box', amely értékelési és hatásvizsgálati eszközöket tartalmaz.

Ez egy általános tájékoztatósi céllal elkészült útmutató. Javasoljuk, hogy az olvasó maga is ellenőrizze a helyben érvényes szabályokat, utakat. Ez a tájékoztató csak saját felelősségre használható.

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából kapott támogatást használta fel. A támogatási megállapodás száma: 773418. A dokumentumban foglalt információkért és véleményekért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli.

amelyek jól illeszthetők az adott körülményekbe és ezáltal a megvalósításuk is könnyebb lesz.

A csoport megalakulása,

Jó tervezés,

Egészséges partnerségek,

Kapcsolódó partnerségek,

Hatások elérése.

Ezek az útmutatók kiemelik, hogy mit tanultunk a **LIAISON** projekt megvalósításából és az adatgyűjtésből. A cél az, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén végzett interaktív innovációk javítására használják.

Az **EGÉSZSÉGES PARTNERSÉGEK Útmutató** Helen Aldis, Ana Allamand and Simone Osborn munkája, de az elkészítésében közreműködött Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen és Eleonore Pommier. Köszönet illeti a LIAISON projektben részt vevő partnereket is, akik az Útmutató idézett esettanulmányait készítették.

